

**GREK YONG'OG'INING (JUGLANDS REGIA) FENOLOGIK FAZALARINI O'TISH
MUDDATLARI**

Janakova Durdona Ulugbekovna

Tosh DAU, «Mevachilik va uzumchilik» kafedrası dotsenti

Gazieva Aziza Alisher qizi

«Mevachilik» mutaxassisligi magistri

**СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ ФАЗ ГРЕЦКОГО ОРЕХА (JUGLANDS
REGIA)**

Жанакова Дурдона Улугбековна

Таш ГАУ, доцент кафедры «Плодоводство и виноградарство»

Газиева Азизахон Алишер кизи

Магистрантка по специальности «Плодоводство» ТашГАУ

**TIMINGS OF PHENOLOGICAL PHASES IN PERSIAN WALNUT (JUGLANDS
REGIA)**

Janakova Durdona Ulugbekovna

TSAU, associate professor department of "Horticulture and Viticulture"

Gazieva Azizakhan Alisher qizi

Master of "Fruit" specialty of TSAU

***Annotatsiya.** Ushbu maqoladagi fenologik kuzatuv yong'oqning vegetativ uyqu holatidan reproduktiv gullash va qarishgacha bo'lgan davrni tavsiflaydi. Yong'oq daraxtlari butun dunyo bo'ylab o'zining yuqori ozuqaviy qiymatiga ega bo'lgan mevalari uchun yetishtiriladi. Daraxt-butano'simliklarning vegetatsiya davrida bo'ladigan fasliy o'zgarishlarni o'rganmasdan turib, ularning biologik, ekologik va boshqa fasliy o'zgarishlarini bilish mumkin emas. Fasliy o'zgarishlarni o'rganish maqsadida daraxt-butalarning turli fasllarda rivojlanish bosqichlari ustidan kuzatishlar olib borish mumkin. O'simliklarning gullash kabi mavsumiy hodisalardagi o'zgarishlarni o'rganish fenologiya deb ataladi.*

***Kalit so'zlar:** grek yong'og'i, fenologiya, kuzatuv, vegetativ, reproduktiv, fasliy o'zgarishlar, rivojlanish bosqichlari, urug', kurtak, gulkurtak, barg, kuchala, urug'chi.*

***Аннотация.** В этой статье мы рассмотрим фенологическое наблюдение которое раскрывает все вегетативные процессы начиная от вегетативной спячки, репродуктивного цветения до старения орехового дерева. Ореховые деревья славятся на весь мир тем, что их плоды богаты пищевой ценностью. Биологические, экологические и другие сезонные изменения не возможно выявить не изучив сезонные изменения происходящие в вегетативном периоде развития дерева-кустарника. Наука изучающая все изменения в развитии, такие как в процессе цветения называется фенологией.*

***Ключевые слова:** грецкий орех, фенология, наблюдения, вегетативный, репродуктивный, сезонные изменения, этапы развития, семена, побег, генеративная почка, листья, серёжки, пестик.*

***Annotation.** The phenological observation this article the period from vegetative dormancy to reproductive flowering and senescence of walnuts. Walnut trees are cultivated worldwide for their highly nutritious fruits. It is impossible to know the biological, ecological, and other seasonal changes of trees and shrubs without studying the seasonal changes, observations can be made on the developmental stages of trees and shrubs in different seasons. The study of changes in seasonal phenomena such as flowering in plants is called phenology.*

***Key words:** walnut, phenology, observation, vegetative, reproductive, seasonal changes, developmental stages, seeds, bud, leaf, cylindrical catkins, female flowers.*

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Kirish. Grek yong'og'i (*Juglans regia L.*), ingliz yong'og'i sifatida ham tanilgan *Juglandaceae* oilasining keng tarqalgan daraxti. *Juglandaceae* 11 avlodga mansub 50 dan ortiq turlarni o'z ichiga oladi. Masalan, *Carya* (hikoris, pekan), *Pterocarya* (wingnuts) va *Juglans* (Grek yong'og'). *Juglans* turkumiga 20 dan ortiq tur kiradi, ularning barchasi diploid. Masalan, *J.Cinerea* (oq yong'og'), *J.Nigra* (qora yong'og'), *J.Regia* (grek yong'og'i). Grek yong'og'i butun dunyo bo'ylab mo'tadil mintaqalarda (Yevropa, Shimoliy va Janubiy Amerika, Janubiy Afrika, Osiyo, Avstraliya va Yangi Zelandiya) tarqalgan va Markaziy Osiyoda (G'arbiy Himalay) madaniylashtirilgan. Dastlab g'arbga (Shimoliy Eron, Kavkaz va Sharqiy Turkiya), so'ngra sharqqa (Shimoliy Hindiston va G'arbiy Xitoy) tarqalgan.

Grek yong'og'i shamol yordamida changlanadigan, bir jinsli va bir uyli daraxt. Odatda, yuzdan ortiq changchi gullari kuchalani hosil qiladi, urg'ochi to'pgullari esa ikki yoki uchdan ortiq gullardan tarkib topadi.

Tadqiqot usullari. Grek yong'og'ining fenologik fazalari Toshkent viloyati Qibray tumanida joylashgan ToshDAU ning O'quv – ilmiy tajriba bo'limida olib borildi (Toshkent viloyati O'zbekiston Respublikasining shimoliy-sharqiy qismida joylashgan).

Kuzatuvlar 4 navdan iborat, ilmiy - tajriba bog'ida olib borildi (1-jadval). Daraxtlar 2 yillik. Tuproq turi qadimdan sug'oriladigan tipik bo'z tuproq hisoblanadi. Ushbu maydonda tuproqning haydalma qatlam qismi qalinligi 0,4-0,5 m ni tashkil etadi. Dala tuprog'ining mexanik tarkibi o'rtacha og'ir qumodir.

Fenofazalarning o'tishi. Gullash va barg rivojlanishining fenologik bosqichlari apreldan may oyigacha har haftada bir navdan 4 ta daraxtda nazorat qilindi. Ushbu kuzatishlar 2025 yilning aprel oyidan may oyigacha olib borildi.

Ekinlar 5,5x4 m sxemada ekilgan, *J. Regia L.* mahalliy ko'chatlariga payvand qilingan.

Jadval-1

O'quv – ilmiy tajriba bo'limida ekilgan yong'og' navlari

№	Nav nomi	Qaytariqlar soni
1.	Bo'stonliq	4
2.	Ideal	4
3.	Yubileyniy	4

4.	Skoroplodniy	4
----	--------------	---

Tadqiqot natijalari. Urug'larning unib chiqishi uchun asosiy o'sish bosqichi uchta rivojlanish bosqichiga bo'linadi va urug'larning unib chiqishi va kurtaklari rivojlanishi o'rtasidagi farqni oldini olish uchun uch xonali sonlar bilan taqdim etiladi.

Quruq urug' va urug'palla unib chiqqanda (000-050-rasm) bosqichga erishiladi. (090-rasm) bosqichda ildiz o'sishining boshlanib, ildiz tukchalar paydo bo'ladi, ikkilamchi ildiz rivojlanishi boshlanadi va kurtak urug'dan chiqib, tuproq yuzasini teshib o'tadi.

Gulkurtak rivojlanishi uchun asosiy o'sish bosqichi to'rtta rivojlanish bosqichiga bo'linadi. Kurtaklar qattiq qobiq bilan o'ralgan va tinim holati bosqichi bilan belgilangan, birinchi tartibdagi qattiq qobiqlar to'kila

boshlaganda va kurtaklar hali ham kam tabaqalangan yarim qobiq bilan o'ralgan bo'lsa, (03-rasm) bosqichga erishiladi. Kurtak bo'rtgandan so'ng, tashqi qobiqlar bo'shashadi va mumsimon tuklar bilan qoplangan pastki novdalarning uchlari paydo bo'ladi.

Yakuniy bosqich bu - eng tashqi qobiqlardan barglarning ajratib ko'rsatish mumkin bo'lgan kurtaklarning o'sishini ifodalaydi, shuningdek, kurtakning bo'rtishi deb ham ataladi. Bu yerda kurtaklar yorilishi (09-rasm) bosqich sifatida tasvirlangan.

Barglarning rivojlanishi uchun asosiy o'sish bosqichi yetti rivojlanish bosqichiga bo'linadi. Qobiq va novdalarning ajralishi hamda birinchi bargning ajralishi boshlanishini ifodalovchi bosqich bu yerda 10-bosqich sifatida tasvirlangan. Kurtak ochilganda, birinchi barglar

"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

ajralganda va ularning barglari yaxshi individuallashganda 11-bosqichga erishiladi. Nihoyat, 12-bosqich birinchi barglar to'liq ochilib, tik bo'lib, ularning markazida urg'ochi gullarni ko'rish mumkin bo'ladi. 13-bosqich birinchi barg qizil rangni yo'qotish bilan to'liq rivojlangan vaqtni ifodalaydi; 14-bosqich, ikkitadan ortiq barglar yashil rang bilan to'liq rivojlangan vaqtni ifodalaydi; 17-bosqich, barcha barglar to'liq kengaygan va quyuq yashil rangga ega bo'lgan vaqtga to'g'ri keladi; 19-bosqich, bu daraxtdagi barglarning to'liq rivojlanishi hisoblanadi.

Barg bandlarining o'sishi o'sish bosqichi to'rtta rivojlanish bosqichiga bo'linadi. Poyaning cho'zilishining boshlanishi 30-bosqich deb belgilangan. Bu bosqich poya oxirgi uzunligining 10% dan kamiga cho'zilganida namoyon bo'ladi. 31-bosqichga poya oxirgi

uzunligining 10% dan 50% gacha uzunlashganida ko'rinadi. Poya oxirgi uzunligining 50% dan 90% gacha cho'zilganida, 35-bosqichga yetadi. Nihoyat, poya oxirgi uzunligining 90% dan ortig'iga cho'zilsa, 39-bosqich hisoblanadi.

To'pgullarning rivojlanishi. Changchi kuchala to'pgulining paydo bo'lishi uchun yetti rivojlanish bosqichiga va urg'ochi gulining paydo bo'lishi esa bir bosqichga bo'linadi. Dastlabki bosqich (50-rasm) yozning boshida sodir bo'ladi. Changchi to'pguli sharsimon shaklda, dastlab och pushti rangga ega bo'ladi. So'ngra, kuchalalar bir oz o'sadi, konusga aylanadi, uzunligi taxminan 0,5 sm ga yetadi, yashil tusga kiradi (51-rasm). Oktyabr oyining boshida kuchalalar o'sishdan to'xtab, uzunligi 0,5-0,8 sm bo'ladi.

Urug'larning unib chiqishi

Asosiy o'sish bosqichi. Gulkurtak rivojlanishi.

Barglarning rivojlanishi.

Barg novdalarining o'sishi.

To'pgullarning rivojlanishi.

Qish davomida saqlanadigan kulrang rangga kiradi. Kurtaklar tinim davriga kirishdan taxminan 3 hafta oldin, o'sish tiklanadi va kuchalalar bo'rtadi, uzunligi 1,3-2 sm ga yetadi (55-rasm). Kuchala qattiq va qiyshiq bo'la boshlaydi va 3-4 sm o'lchamga yetadi (57-rasm). Uning rangi asta-sekin yashil-jigarrangdan och yashil rangga o'zgaradi va gul to'plamlari aniq ko'rina boshlaydi. Kuchala to'pguli o'zining qattiqligini yo'qotib, yarmi cho'kib ketadi. Gulqo'rg'onlari yoyilib, ochila boshlaganda, kuchala osilib, (59-rasm) bosqichga yetadi. Birinchi urg'ochi gullarning paydo bo'lishi tasvirlangan (590-rasm). Odatda, birinchi barg to'liq yozilganda sodir bo'ladi.

Gullash davri. Grek yong'og'i alohida erkak va urg'ochi gullarni rivojlantiradi.

Changchi gullari uchun asosiy o'sish bosqichlari besh bosqichga bo'linadi. Birinchi kuchalaning gullashi, gulqo'rg'onning to'liq ochilishi va sarg'ayishni boshlagan changchilarning ajralishini tasvirlaydi. To'pgul gullash cho'qqisiga chiqqanda, kuchalaning bo'rtib yozilishi to'pgulning tagidan boshlanadi (61-rasm). Changchining to'liq rivojlanishi, changlarining sochilishi, changlaridan bo'shagan changchi kuchalasi qora rangga aylanganda (67-rasm) bosqichga o'tadi. Kuchala yerga tushib, qurib qoladi (69-rasm).

Changchi to'pgulining gullashi.

60

61

65

67

69

Urg'ochi gullarning rivojlanishi.

610

630

650

670

690

Urg'ochi gullarning asosiy o'sish bosqichi besh bosqichiga bo'linadi. Dastlab urug'chining paydo bo'lishi, och pushti rangdan to'q sariq rangdagi urug'chilar bir-biridan farq qilganda, ularning changlanish qobiliyati to'liq rivojlanadi. Ushbu bosqich changlanish deb nomlanadi (630-rasm). Bu yerda urug'chining och yashil-sariq rangga ega bo'lganida va

butunlay egilganida sodir bo'ladi. Urug'chi guli nekrozga uchray boshlaganda, ular mayda jigarrang chiziqlar bilan bo'yaladi. Bu bosqich oxirgi urg'ochi gulning gullash sanasi sifatida belgilanadi. Urg'ochi gulning oxirgi bosqichi, urug'ochi gul qurib, qorayganda sodir bo'ladi (690-rasm).

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Xulosalar

1. Gullash va barg rivojlanishining fenologik bosqichlari apreldan may oyigacha har haftada ikki marta bir navdan 4 ta daraxtda nazorat qilindi. Ushbu kuzatishlar aprel oyidan may oyi oxirigacha olib borildi.

2. Yo'ng'oq ko'chatlari 5,5x4 metr sxemada ekilgan, mahalliy urug' ko'chatlariga payvand qilingan.

3. Changchi gullari uchun asosiy o'sish bosqichlari besh bosqichga bo'linadi.

Kuchalaning gullashi, gulqorg'onning to'liq ochilishi va sarg'ayishni boshlagan changchilarning ajralishi.

4. Urg'ochi gullarning asosiy o'sish bosqichi besh bosqichga bo'linadi. Dastlab urug'chining paydo bo'lishi, och pushti rangdan to'q sariq rangdagi urug'chilar bir-biridan farq qilganda, ularning changlanish qobiliyati to'liq rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Umurzaqov E.U., Po'latov, O.A., Abdullayev, K.T., "Grek yong'og'i". Samarqand, 2023.
2. Botirov, A.E. va Xalmirzayeva, LB (2022). Unabi (ziziphus tegirmoni): rivojlanish, yaqinda va hozirgi kun. Ta'lim fanlari bo'yicha akademik tadqiqotlar, (Konferentsiya), 194-198.
3. G'afforov Sh. To'rayev S. "Yong'oq o'simligining turlari, istiqbolli navlarini yaratish".
4. B.S.Rahmonova "Yong'oq yetishtirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslarini takomillashtirish" 2023.
5. Bo'riev X.Ch., Yenileev N.Sh., Asatov Sh.I., Qalandarov A.A. "Mevali va rezavor mevali o'simliklar bilan tajribalar o'tkazishda hisoblar va fenologik kuzatuvlar metodikasi" Toshkent, 2014.
6. www.weather.com.
7. <https://www.mdpi.com/2311-7524/10/4/402>.
8. https://www.ishs.org/ishs-article/311_22.